

MAKTABGACHA TA'LIM MALAKA OSHIRISH TIZIMINI TRANSFORMATSIYALASH: MUAMMO, ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLI YO'NALISHLAR

Kattaho'jayeva Shaxlohon Bohodirovna

MTTDMQTMOI Maktabgacha va musiqiy ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

Telefon +998998350075

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286831>

Annotasiya. Maqolada pedagoglarning malakasini oshirishni tashkil etishning hozirgi tendensiyalari, innovatsion g'oyalar uyg'unligi va xususan maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi-pedagoglarning zamon talabiga mos ravishda malakasini oshirish o'rganiladi, bundan tashqari maqolada ta'lim olishning turli yo'nalishlaridagi kompetensiyaviy yondashuvlar ham ko'rib chiqilgan.

Аннотация. В статье будут рассмотрены современные тенденции организации повышения квалификации педагогов, сочетания инновационных идей в частности, повышение квалификации воспитателей дошкольной образовательной организации в соответствии с государственными требованиями, кроме того, будут рассмотрены компетентностные подходы в различных направлениях получения образования.

Annotation. The article will consider current trends in the organization of teacher training, a combination of innovative ideas and, in particular, professional development of preschool teachers in accordance with state requirements, in addition, competence-based approaches in various areas of education will be considered.

Kalit so'zlar: zamonaviy dunyo, bola, ta'lim, tarbiya, tajriba, pedagog, rivojlanish,, tarbiyachi, ijodiy faoliyat, pedagogik jarayon, mahorat, shakllantirish, o'yin, maktabgacha ta'lim.

Ключевые слова: современный мир, ребенок, образование, воспитание, опыт, педагог, развитие,, воспитатель, творческая деятельность, педагогический процесс, умение, формирование, игра, дошкольное воспитание.

Keywords: modern world, child, education, upbringing, experience, educator, development,, educator, creative activity, pedagogical process, skill, formation, play, preschool education.

XXI asr - globallashuv, yangi texnologiyalar, innovatsiyalar, yangi fikrlash va sodir bo'layotgan o'zgarishlarga yangi munosabat asri bo'lib, bu o'zgarishlarning dinamikasi va o'zaro bog'liqligi ta'lim tizimiga yangi yondashuv zarurligini taqozo etadi. O'z navbatida ta'limdagi yo'nalishlar ya'ni innovatsion yondashuv va uni o'zgartirish tendensiyalarini o'z ichiga oladi.¹

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga o'zgartirish kiritishning joriy etilishi ularning asosiy maqsad va vazifalarini qayta ko'rib chiqishga imkon berdi, maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsiyatini rivojlantirishga hissa qo'shadigan yangi ta'lim texnologiyalari, vositalari, usullarini izlash zarurati tug'iladi.

Maktabgacha ta'limda davlat ta'lim standartining tizimli va faol yondashuvga asoslanganligi, uning mohiyati va har bir bolaga ularning xususiyatlaridan qat'i nazar individuallashtirishni amalga oshirishni ta'minlaydi. Davlat ta'lim standartining asosiy maqsadi

¹ <https://publish2020.scienceforum.ru/ru/article/view?id=210>

universal ta’lim harakatlarini shakllantirish, dunyoni o’zlashtirish va bilish (o’yin, kognitiv va tadqiqot faoliyati, ijodiy faoliyat shaklida) asosida shaxsni to’liq rivojlantirishdir. Ushbu maqsadni amalga oshirish standartda belgilangan beshta ta’lim sohasi orqali amalga oshiriladi: “jismoniy rivojlanish va sog’lom turmush tarzining shakllanishi”; “Ijtimoiy-hissiy rivojlanish”, “Nutq, muloqot, o’qish va yozish malakalari”, “Bilish jarayonining rivojlanishi”, “Ijodiy rivojlanish”. Maktabgacha ta’lim tashkilotida bolalarga ta’lim berish nafaqat uzluksiz faoliyat jarayonida, balki bolalarning mustaqil faoliyati jarayonida ham amalga oshiriladi, aynan shu jarayonda tarbiyachi pedagoglarimizning o’rni muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda maktabgacha ta’lim tizimida ro’y berayotgan o’zgarishlar va zamon talabi doirasidagi islohotlar yetarli darajada ijtimoiy rivojlanish hamda ta’lim tizimini rivojlantirishga bo’lgan to’g’ridan to’g’ri insoniyatning ehtiyoji bilan bog’liq bo’lib, bu pedagogik jamoatchilik tomonidan tashkilot faoliyatining avvalgi yo’nalishini ya’ni tizimini sezilarli darajada o’zgartirish zarurligini tubdan isloh qilishni talab etadi. Maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishni yo’lga qo’yishning asosiy mexanizmi bu maktabgacha ta’lim tashkiloti faoliyatida sifat o’zgarishiga hissa qo’shadigan innovatsiyalarni izlash va rivojlantirishdir, bu maktabgacha ta’lim tashkilotlarning rivojlanish kun tartibiga o’tishida namoyon bo’ladi. Bugungi kunda ko’pgina maktabgacha ta’lim tashkilotlarining ushbu kun tartibini sifatli o’zgartirish va maktabgacha ta’limni rivojlantirishga qaratilgan sayi-harakatlari o’tish davri deb hisoblanib, maktabgacha ta’lim tashkilotida amalga oshirilayotgan innovatsiyalar uning rivojlanishidagi dolzarb ehtiyojlari va imkoniyatlariga qanchalik mos kelishi, bolalar, ota-onalar, tarbiyachilarning qiziqishlari va ehtiyojlarini yuqori darajaga qo’yish va barqaror rivojlanish ko’rsatkichlariga erishishga hissa qo’shadi. Shuning uchun maktabgacha ta’lim tashkiloti rivojlanishidagi dolzarb muammolarni aniqlash masalasi eng muhim jarayonga aylanmoqda. Zamonaviy maktabgacha ta’limni rivojlantirishning asosiy tendensiyalari quyidagilardan iborat.

1. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish. (AKT)

Maktabgacha yoshdagi bolaning o’ziga xosligi, individualligi ma’lum bir yosh davrning o’ziga xosligidan iborat bo’lib, unda shaxsiy madaniyat asoslari, (dunyo, madaniyat, jamiyat, tabiat, o’zi haqida), bilish jarayoni (tajriba, o’yin, jismoniy faoliyat), tabiiy va ijtimoiy muhit bilan o’zaro munosabatlar tajribasi (shaxsiy, ijtimoiy-hissiy faoliyat) kabi sifatlar aks etadi. Zamonaviy maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachisi doimiy ravishda turli xil ma’lumot oqimlarida bo’lib, televizion dasturlar, multfilmlar, kitoblardan olgan bilimlarini eksperimental ravishda sinab ko’rishga intiladi. U kompyuter, mobil telefon, planshet va boshqa texnik qurilmalardan foydalanishni o’rganadi, dunyoni bilish va o’zgartirishning yangi usullarini o’zlashtirishga doimo yangiliklardan boxabar bo’lishga intiladi.

2. Maktabgacha ta’lim tashkilotida kompetensiyaviy yondashuv.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti pedagoglarining zamon bilan hamnafas bo’lishlari, qiziqish va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda o’z ustida mukammal ishlashlari zarur, bu ularga faoliyatga mos keladigan xatti-harakatlar usulini topishga, o’zini o’zi anglashning yangi usullarini kashf etishga, turli xil bilim ko’nikmalarni rivojlantirishga va turli xil muammolarni hal qilishga imkon beradi. Pedagog qobiliyatlarining butun majmuasi bola rivojidagi asosiy omillardan bo’lib, u maktab ta’limiga kirishdan oldin – maktabgacha ta’limda shakllanadigan jarayondir. Bunday jarayonning asosi maktabgacha yoshdagi bolalarda erta yoshdan shakllanib, bolaning bilimlari hamda rivojlanishi pedagogik jarayonining qanday yolga qo’yilganligiga qarab baholanadi. Bolaning tayanch kompetensiyalari ilk va maktabgacha yoshdan shakllanadi va uning sifati, uning o’zgarish tezligi va ma’lumotlarning to’yinganligida namoyon bo’ladi.

3. Ijtimoiy kompetensiya

Zamonaviy bola ijtimoiy munosabatlar dunyosini faol o‘rganadi, u uchun boshqa odamni (ota-onalar, tengdoshlar, multfilm qahramonlari va hikoyalar) tushunish muhimdir. U boshqa bolalar va kattalarning xususiyatlarini – ularning yuz ifodalari, imo-ishoralari anglashga intiladi. Muloqotga osonlikcha qo‘shilib, o‘zaro tushunishga erishish uchun aloqa vositalaridan foydalanishni o‘rganadi. Bolaning ijtimoiy dunyoni o‘rganish jarayonida g‘oyalar, ijtimoiy-hissiy munosabatlar va dunyoni badiiy ijodiy aks ettirish usullari mavjud. Bola ma’lum bir jinsdagi odamlarga xos bo‘lgan xatti-harakatlarni namoyish etadi va bu, birinchi navbatda, erkak va ayol rollarini ajratib turadigan voqea hodisalarni o‘z ichiga oladi, uning ijtimoiy madaniy tajribasi xulq-atvorda namoyon bo‘ladi, chunki u allaqachon jamiyatdagi hayot qoidalarining boshlang‘ich bilimlari, kattalar bilan muloqot qilish, o‘zaro munosabatlar usullari to‘g‘risida aniq shakllangan g‘oyalarga ega.

4. Kommunikativ kompetensiya

Zamonaviy bola kattalar bilan muloqot jarayonida haqiqiy voqealar, multfilmlar, kompyuter o‘yinlari haqida suhbatlarda tashabbus ko‘rsatishi mumkin, u uchun televizorda yangiliklar ko‘rsatuvida namoyish etiladigan haqiqiy insonlarning xatti-harakatlari, shuningdek ertaklar, hikoyalar, multfilmlar qahramonlarining qadr-qimmatini tushunish muhimdir. U har qanday badiiy asarda aks ettirilgan kayfiyatni, hissiy holatni, his-tuyg‘ularni aniq belgilaydi, ammo aniq so‘zlarni-epitetlarni va majoziy iboralarni tanlashda, shuningdek uning hukmini asoslashda, rassom, shoir, musiqachiga ushbu holatni ifoda etishga imkon beradigan ekspressivlik vositalarini ajratishda qiynaladi, bu jarayonda tengdoshlar bilan muloqotga qiziqishning yo‘qligi uning shakli va mazmunining o‘zgarishiga olib keladi va bu muloqot yanada rasmiy va yuzaki bo‘lib qoldi.

5. Kognitiv kompetensiya

Kognitiv qobiliyat bu atrofimizdagi dunyo haqidagi ma’lumotlarni o‘zlashtirish va qayta ishlashga imkon beradigan intellektual ko‘nikmadir. Kognitiv ko‘nikmalarning rivojlanishi bolaning hayotda qanchalik muvaffaqiyatli bo‘lishiga, boshqa odamlar bilan qanday munosabatda bo‘lishiga, qanday qaror qabul qilishiga va hatto kundalik ishlarni bajarishiga bevosita bog‘liq. Mutaxassislar fikriga ko‘ra bolaning kognitiv rivojlanishining bir nechta nazariyalari mavjud. Bolalarda kognitiv funksiyalarning qanday rivojlanishini tushunish rivojlanishning hozirgi darajasini aniqlashga va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni aniqlashga yordam beradi. Bolalarning kognitiv qiziqishlari vaziyat bilan tavsiflanadi. U allaqachon obyektlarning muhim xususiyatlarini ajratib ko‘rsatishni, ularni taqqoslashni, tasniflashni biladi, lekin ko‘pincha savollarga bir bo‘g‘inli javob beradi, sifatlarni tanlashda qiyinchiliklarga duch keladi, murakkab jummalarni tuzishda xatolarga yo‘l qo‘yadi. Biroq, u qo‘yilgan muammoga e’tiborni qaratishga, uni tushunishga, vazifaning murakkabligiga qarab mustaqil ravishda ham, tarbiyachi yordamida ham hal qilishga qodir. Tarbiyachi-pedagogning yordami bilan bola har qanday bilimlarni badiiy va ijodiy faoliyatga o‘tkazishi mumkin. Bundan ko‘rinib turibdiki pedagogning salohiyati bilimi qanchalik yuksak bo‘lsa shunchalik bola rivojlanishi ta’lim olishidagi muammolar kamayib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
2. Grosheva I.V, Yevstafeva L.G, Maxmudova D.T, Nabixanova sh.B, Pak S.V, Nazarova V.A, Isxakova M.R, Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T:2022
3. Мишанина В.И. , Алфёрова В.А. «Актуальные тренды современного образования в дошкольной образовательной организации» журнал "студенческий научный форум 2024". – 2020. – № 4 – с. 52-53.